

ISTIQLOL DAVRI O'ZBEK SHE'RIYATIDA MODERNISTIK IZLANISHLARNING POETIK XUSUSIYATLARI

Uralova Gulhayo Bahodir qizi,
O'zRFA O'zbek tili, adabiyoti va folklori
instituti tayanch doktoranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553065>

Annotatsiya. Mazkur maqolada istiqlol davri o'zbek she'riyatida modernistik izlanishlarning poetik xususiyatlari tahlil qilingan. Modernizm hodisasining milliy adabiyotdagi evolyutsiyasi, inson ruhiyati, ichki monolog, ramziy tafakkur va metaforik ifoda vositalari Bahrom Ro'zimuhammad, Tursun Ali, Faxriyor kabi shoirlar ijodi misolida yoritilgan. Tadqiqot natijasida modern she'riyatning inson ichki olamini falsafiy-estetik asosda ifodalashi, ruhiy inqiroz va o'zlikni anglash jarayonlarini poetik talqin qilishdagi o'rni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Istiqlol davri she'riyati, modernizm, modern she'riyat, poetik tafakkur, ruhiy-estetik izlanish, ichki monolog, ramziy tafakkur, metafora, o'zlik, poetik yangilanish.

Annotation. This article analyzes the poetic and aesthetic features of modernist explorations in Uzbek poetry of the Independence period. The evolution of modernism in national literature, inner monologue, symbolic thinking, and metaphorical expression are examined through the works of poets such as Bahrom Ro'zimuhammad, Tursun Ali, and Faxriyor. The study reveals the role of modern poetry in expressing the inner world of a person through philosophical and aesthetic interpretation, as well as in depicting spiritual crisis and self-awareness.

Annotation: Uzbek poetry of the Independence period, modernism, modern poetry, poetic discourse, spiritual and aesthetic explorations, inner monologue, symbolic imagery, metaphorical expression, self-identity, poetic transformation.

Аннотация. В данной статье анализируются поэтические и эстетические особенности модернистских поисков в узбекской поэзии периода Независимости. На примере творчества таких поэтов, как Бахром Рўзимухаммад, Турсун Али и Фахриёр, освещаются эволюция явления модернизма в национальной литературе, проблемы внутреннего мира человека, внутреннего монолога, символического мышления и метафорических средств выражения. В результате исследования раскрывается роль модернистской поэзии в философско-эстетическом осмыслении внутреннего мира личности, а также в поэтической интерпретации духовного кризиса и процесса самопознания.

Ключевые слова: Поэзия периода независимости, модернизм, модернистская поэзия, поэтическое мышление, духовно-эстетические поиски, внутренний монолог, символическое мышление, метафора, самосознание, поэтическое обновление.

Kirish. Milliy she'riyat taraqqiyotining poetik yangilanishida salmoqli o'rin egallagan ijodkorlarning ijodiy merosini o'rganish bugungi zamonaviy she'rshunoslikning asosiy vazifalaridan biridir. Ayniqsa, istiqlol davri o'zbek she'riyatida yuzaga kelgan badiiy-estetik o'zgarishlar, badiiy tafakkur tamoyillarining yangilanishini ilmiy jihatdan tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, mazkur davr she'riyatida tashqi voqelik tasviridan ko'ra, insonning ichki olami, ruhiy kechinmalari, o'zlikni anglash jarayoni va mavjudlik mohiyatiga oid falsafiy

mushohadalar yetakchi poetik tamoyil darajasiga ko'tarildi. Bu esa milliy she'riyatda modern ifodaning faollashuvi, ramziy tafakkur, metaforik ifoda, assotsiativ mushohada va ichki monolog singari badiiy vositalarning keng qo'llanilishiga zamin yaratdi. Shu nuqtayi nazardan, istiqlol davri o'zbek she'riyatidagi modernistik izlanishlarni poetik jihatdan o'rganish hamda uning badiiy tafakkur taraqqiyotidagi o'rnini aniqlash tadqiqotimizning asosini tashkil etadi. Kuzatuvlarimiz shuni tasdiqlaydiki, o'zbek adabiyotshunosligida modernizm hodisasi avvalgi "ma'qullash-inkor qilish" bosqichini bosib o'tib, allaqachon "qabul qilish" darajasiga ko'tarilgan. Dastlab, Suvon Meli va Bahodir Sarimsoqov kabi adabiyotshunoslar modernizmga "yot hodisa" sifatida keskin qarashlarni ustuvor etgan bo'lsalar-da, davr, ijodkor ruhiyati va bugungi kun o'quvchisining ruhiy ehtiyoji mazkur qarashlarning mutlaqo tasdiqlanmaganini ko'rsatmoqda.

Adabiyotlar tahlili. O'zbek modern she'riyati bo'yicha tadqiqot olib borgan adabiyotshunos olim Muhayyo Yo'ldosheva ta'kidlaganidek, "Aslida modernizm adabiyotni hech qachon tark etmagan, etmaydi ham, chunki yangilanib bormaydigan adabiyot badiiyatga aloqasi yo'q quruq so'zlardir. Faqat oqim belgilariga alohida urg'u bermagan holda uni o'z ijodi bilan jilvalantirgan, boshqa badiiy ifoda yo'nalishlari bilan birga qo'llagan ijodkorlar bo'ladi." Bu esa o'z navbatida, modernizm hodisasi adabiyot tarixida uzluksiz, abadiy jarayon ekanligini, shuningdek, ijodkorlar o'z asarlari orqali modernizm belgisini har doim jilvalantirib, uni yangi ifoda va estetik imkoniyatlar bilan boyitib kelayotganini ko'rsatadi.

Istiqlol davriga kelib ko'ngilga qaytildi. Endilikda botinga, "o'zlik" ka qaytish, poetik ohangdagi o'ziga xosliklar kashfi, ramziy tafakkur ijodkorlar lirikasida yetakchi atribut darajasiga ko'tarildi. Bahrom Ro'zimhammad, Tursun Ali, Faxriyor, Aziz Said, Abduvali Qutbiddin, Shermurod Subhon, Halima Ahmad, Farhod Arziyev, Go'zal Begim, Farida Afro'z singari shoirlarning izlanishlari yangi o'zbek nazmining o'ziga xos namunalari hisoblanadi. Shuningdek, bugungi kunda Bektemir Pirnafasov, Davron Rajab, Dilrabo Mingboyeva, Muhammadsiddiq Rahmatov, Muhiddin Abdusamad, Tillaniso, Anif- o'zbek modern poeziyasida samarali qalam tebratayotgan, o'z intellektual-individual qarashlarini she'rlariga jo qilayotgan ijodkorlardir. Fikrimizcha, ifoda tarzi yangilanayotgan o'zbek she'riyatida modern she'r har bir o'quvchi tomonidan shaxsiy idrok va talqin asosida qabul qilinadi. Adabiyotshunos olim Umarali Normatov aytganidek, "Modern she'riyat tilini uqish, anglash oson emas. Bu she'riyat dunyosini teran anglash uchun ayni shu dunyo ichida yashash, bu olamning odami bo'lish lozim." Buning sababi shundaki, bugungi kun o'quvchisi she'riyatni chuqurroq tushunish, tahlil qilish va idrok etish imkoniyatiga ega bo'lib, unda intellektual she'riyatni anglash va qabul qilish ongi tobora shakllanib

bormoqda. Ungacha o'zbek adabiyotida mantiqiy va strukturaviy tasavvur badiiyatning asosiy unsurlaridan bo'lsa-da, u hali milliy she'riyat qiyofasini belgilovchi tamoyil darajasiga yetmagandi. Shu jarayonda, yuqorida sanab o'tganimiz ijodkorlarning ruhiy holatni aks ettirish uchun ramzlar, intellektual-assotsiativ mushohada tarzi, mavhum ishoralar va metaforik vositalarga murojaati she'rxonlarda badiiy did va poetik anglash imkoniyatlarini shakllantira boshladi.

Tahlillar va natijalar. Tadqiqot doirasidagi mulohazalarimiz shuni ko'rsatadiki, modern she'riyat inson ruhiy olamining chuqur qatlamlariga kirib borishi, voqelikni uning nomukammal va ziddiyatli tabiatida badiiy tasvirlashi, umidsizlik ichidan umid izlashga intilishi hamda ularni o'ziga xos tasvir yo'sinida ifodalashi bilan xarakterlanadi:

*Sen kimsan-ko'nglini toshlarga urib
chinni qismatini chil-chil sindirgan?
Sen kimsan-yig'lagan kuliblar turib,
sen kimsan-ko'zyoshdan she'rlar undirgan? [1.238]*

Shaxsning fazilatlarini emas, xuddi ulkan imoratni ko'tarib turgan ustundek ulkan "men"ni uni shaxs darajasiga ko'taradi. "Men yo'q joyda biologik maxluq bo'ladi", – degan edi Freyd. Mazkur satrlarda Sub'ekt-shoirning o'z "men"iga yo'naltirilgan murojaati orqali ichki monolog shakllanadi, natijada "men" uni shaxs darajasiga ko'taradi. "Sen kimsan?" iborasining takroriy qo'llanilishi anaforik qurilma hosil qilib, shoir-sub'ektning ichki iztiroblarini kuchaytiruvchi emotsional-ritmik vositaga aylanadi. Ko'ngilning "toshga urilishi", "chinni qismatning sinishi" singari metaforalar ruhiy yaralarni ifodalasa, "ko'zyoshdan she'r undirgan" iborasi orqali iztirobning estetik hodisaga aylanish jarayoni mantiqan dalillanadi. Shu tariqa, ijodkor shaxsining og'riq vositasida "o'zini anglash" jarayoni badiiy-falsafiy mazmunda ochiladi.

Modern she'riyatning o'ziga xos xususiyati shundaki, u hayotni tashqi voqelik yoki voqeaband tafsilotlar orqali emas, balki inson ongining ichki dinamikasi, kechinmalari va ruhiy iztiroblari orqali talqin qiladi. Shu jihatdan qaraganda, modern she'r an'anaviy syujet chizig'idan voz kechib, istalgan nuqtadan boshlanishi mumkin bo'lgan syujet orqali inson ruhiy tajribalarini poetik tarzda ochib beradi. Modernizm negizida hayotsevarlik ruhi mavjud bo'lsa-da, u zavq yoki shodlikdan emas, balki borlik va yo'qlik, hayot va o'lim, umid va iztirob o'rtasidagi ziddiyatni anglash jarayonidan kelib chiqadi. Bu jarayonda shoirning lirik qahramoni ko'pincha ichki to'fon, ruhiy tanazzul va mavjudlik inqirozi holatida namoyon bo'ladi. Aynan shu ichki inqiroz - insonning o'zligini anglash, ruhiy poklanish, ichki haqiqatini topish

yo'lidagi zarur bosqich sifatida talqin qilinadi. Fikrimizni kengroq ifodalash uchun Bahrom Ro'zimuhammad ijodiga murojaat qilamiz:

Men esa

o'zinning holimni bilaman

ko'nglingiz so'qmog'ini izlab

yo'lga ham chiqmayman

urinmayman ham

xomxayol emasman Siz o'ylaganchalik [2.70]

she'rning birinchi bandidagi sub'ektning "o'z holini bilishi"-ichki iqrori lahzasi, ya'ni o'z ruhiy ahvolini tan olish akti sifatida baholash mumkin. "Ko'nglingiz so'qmog'ini izlab yo'lga chiqmayman" satri ichki qarama-qarshilik va ehtiyotkorlikni bildirsa, yo'lga chiqishga hatto "urinib ham ko'rmasligi" sub'ektning ichki izlanishdagi ichki cheklanganligini, ruhiy inqirozga bog'liq pasayishini ko'rsatadi. Adabiyotshunos va tarjimon Ahmad Otaboy Bahrom Ro'zimuhammad ijodi haqida fikr yuritar ekan, quyidagilarni ta'kidlaydi: "Bahromning she'rlari xotirada mixlanib qolmaydi, sizni jo'shtirmaydi, qayoqqadir boshlamaydi, da'vat etmaydi. Biroq izi qoladi, qumda, loyda yo qorda qolgan iz emas bu, ruhingizga singgan harakatchan nur izi-kapalak raqsi. Shu tariqa, shoirning she'rlari sizda yaratgan kayfiyat ichida yashaydi." [3.411] Qayd etilgan xususiyatlar Bahrom Ro'zimuhammad she'riyatida yorqin dalillanganiga guvoh bo'lamiz. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, uning ijodida ichki inqiroz shaxsning ruhiy evolyutsiyasi va o'zini idrok etishi vositasida estetik hodisaga aylanadi va mazkur she'rlardan badiiy mukammal fragmentlarni topish mumkin.

Tursun Ali ijodi ham istiqlol davri o'zbek modern she'riyatida ruhiy-estetik izlanishlarning o'ziga xos yo'nalishini namoyon etadi. Shoirning "Ma'yus shodlik" to'plami nomidanoq ichki paradoks — quvonch va mahzunlikning bir butun ruhiy holat sifatida talqin qilinishi bilan e'tiborni tortadi. Bu esa modern poetik tafakkurga xos bo'lgan ziddiyatlar birligi orqali ruhiy haqiqatni ochish tamoyili bilan uyg'unlashadi. Masalan:

Bu oqshom uzun va mahzun kechmoqda,

Sevgilim.

Balki hozir sayrab yuborar shodligim qushi. [4.56]

Ushbu satrlarda "oqshom" obrazi ruhiy holat metaforasiga aylanib, vaqt emas, ichki kayfiyat makoni sifatida talqin etiladi. "Shodlik qushi" esa iztirob fonida paydo bo'luvchi umidning noaniq, beqaror timsolidir. Demak, shoir tasvirida quvonch mustaqil holat emas, balki dard ichida tug'iluvchi ruhiy tebranish sifatida namoyon bo'ladi. Shoir she'rlarida maishiy mayda tafsilotlar deyarli uchramaydi; aksincha,

umumlashgan iztirob, ruhiy izlanish va mavjudlikni anglash motivlari yetakchilik qiladi. Ichki qofiyalanish, ritmik erkinlik va sintaktik bo'laklanish esa poetik nutqning estetik ta'sir kuchini oshirib, mazmunning ichki harakatini ifodalashga xizmat qiladi. Shunday qilib, Tursun Ali ijodida iztirob individual ruhiy kechinma darajasidan ko'tarilib, estetik va falsafiy mazmunga ega badiiy hodisaga aylanadi. Bu hol uning she'riyatini istiqloq davri modern poetik tafakkurining muhim ko'rinishlaridan biri sifatida baholash imkonini beradi.

Xulosa. Modern she'riyatning mohiyati, unda falsafiy umumlashmalar shaxsiy (ichki monolog ko'rinishidagi) iqrorlar orqali ochiladi. Shu ma'noda, shoir she'rlari tashqi shovqin-suron yoki da'vogar ohangdan yiroq bo'lib, "shivirlab, pichirlab aytiladigan iqrorlar" tusini oladi. Bunday poetik ohang modernizm estetikasining asosiy belgilaridan biri bo'lib, unda ichki kechinma, ruhiy izhor va sub'ektiv tajriba markaziy o'ringa ko'tariladi. O'zbek modern she'riyati XX asr oxiri va XXI asr boshlarida milliy adabiyotimizda inson ruhiyatini yangicha badiiy-estetik nuqtayi nazardan talqin etishga yo'naltirilgan muhim bosqichni tashkil etadi. Modern yo'nalishdagi ijodkorlar insonni tashqi ijtimoiy muhit mahsuli sifatida emas, balki murakkab ruhiy tuzilishga ega, ichki ziddiyatlar girdobida yashovchi odam sifatida tasvirlaydilar. Bu holat, avvalo, shaxsning ichki izlanishlari, ruhiy parokandalik, iztirob, tanazzul va o'zlikni anglash istagini badiiy ifoda etish orqali namoyon bo'ladi. Modern she'riyatning hayotsevarlik ruhi shodlik yoki tashqi jo'shqinlikda emas, balki hayotning falsafiy mohiyatini, mavjudlikning murakkab va paradoksal tabiatini anglashda mujassam.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Faxriyor. Izlam. – Toshkent: Akademya nashr. 2010.-238-b.
2. "Tovushsiz qadam" kitobidan Bahrom Ro'zimuhammad. Toshkent. "Mehnat"-1999.-70-bet.
3. Ўзбек адабий танқиди. Антология. Тошкент: Turon-Iqbol.-2011. -411-b.
4. Турсун Али. Маънос шодлик. Т.: 2021.-56-б.